

A POLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 22, sveska 1, januar-mart 2024.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRÉ SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ĆU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš),
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš),
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH),
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad),
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznicna.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Ortopedska hirurgija**

<https://yasuico.com/retractor-orthopedic-surgery/>

SADRŽAJ CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

1. Dijafizarni femoralni prelomi tretirani intramedularnim klinom i kvalitet života nakon osteosinteze

Diaphyseal femur fractures treated with intramedullary nail and quality of life after osteosynthesis

Ivica Lalić, V. Harhaji, O. Dulić, N. Janjić, N. Lalić, M. Bojović, A. Kopitović, A. Božović

11. Komparativna analiza efekata različitih intratekalnih doza fentanila na stanje ortopedskih bolesnika

Comparative analysis of effects of different doses of intrathecal fentanyl in orthopedic patients

Marija Jović

17. Razmatranje i procena fizičkih karakteristika starije populacije

Consideration and assessment of the physical characteristics of the elderly population

Ivica Lalić, V. Harhaji, O. Dulić, N. Janjić, N. Lalić, M. Bojović, A. Kopitović

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

23. Analiza vakcinacije protiv covid-19 na teritoriji opštine Sokobanja

Analysis of vaccination against covid-19 in the territory of the municipality of Sokobanja

Dragoslav Antanasković, M. Nikolić

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

29. Postpartalna psihoza tokom pandemije covid-19

Postpartum psychosis during covid-19 pandemic

Jovana J. Živić, A. Jovanović, J. Antonijević, A. Ivanović, M. Ranković

33. Kreiranje anastomoze kod resekcije tankog creva uzrokovanog akutnom mezenteričnom ishemijom

Anastomosis creation in small bowel resection caused by acute mesenteric ischemia

Dragan Vasić, D. Ivanov, I. Lazarević, D. Škrbić, I. Lalić

38. Upotreba aparata za intraoperativno spašavanje krvi i traneksamične kiseline kod totalne histerektomije pacijentkinje pripadnice Jehovinih svedoka

Use of an intraoperative blood-saving device and tranexamic acid in a total hysterectomy of a Jehovah's Witness patient

Slobodan Gavrilović, N. Pejčić, S. Mitić, M. Valčić

EDUKACIONI RAD

EDUCATION WORK

45. Značaj internacionalnog prostata skor upitnika (IPSS) i drugih simptom-skor upitnika u dijagnostičkom procesu pacijenata sa benignom hiperplazijom prostate

Significance of the International Prostate Score Questionnaire (IPSS) and other symptom-score questionnaires in the diagnostic process of patients with benign prostatic hyperplasia

Marko Petković, S. Janković, A. Golubović, I. Ignjatović, A. Janković, M. Ramanović

ISTORIJA MEDICINE

HISTORY OF MEDICINE

53. Oftalmologija kroz vekove-novi vek i savremeno doba

Ophthalmology through the ages - the new century and modern times

Gordana Stanković Babić, V. Kostovska, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović, M. M. Jugović

Uputstvo autorima

Instructions to authors

ORIGINALNI RAD

Primljeno: 17. II 2024.
Prihvaćeno: 16. III 2024.

DIJAFIZARNI FEMORALNI PRELOMI TRETIRANI INTRAMEDULARNIM KLINOM I KVALITET ŽIVOTA NAKON OSTEOSINTEZE

Ivica Lalić¹, Vladimir Harhaji¹, Oliver Dulić², Nataša Janjić², Nensi Lalić³,
Marko Bojović⁴, Aleksandar Kopitović⁵, Aleksandar Božović⁶

- ¹ Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
- ² Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
- ³ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija
- ⁴ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Vojvodina, Srbija
- ⁵ Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Klinički centar Vojvodine, Klinika za neurologiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija
- ⁶ Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet - Kosovska Mitrovica. KBC - Kosovska Mitrovica, Odeljenje ortopedске hirurgije i traumatologije, K. Mitrovica, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Butna kost kao najduža i najjača kost u organizmu i pored zaštite velikom mišićnom masom, izložena je prelomima naročito kod visoko energetske preloma. Jedna od metoda stabilizacije ovakvih dijafizarnih preloma femura je i intramedularna osteosinteza kao pouzdan, brz i efikasan metod sa malim brojem komplikacija i odličnim postoperativnim rezultatima.

Cilj rada je da se prikažu rezultati ispitivanja pacijenata operisanih intramedularnim klinom nakon zadobijenih dijafizarnih preloma femura i njihovo poređenje sa zdravom neoperisanom populacijom. Kvalitet života pacijenata nakon ovakve intervencije je veoma značajan u njihovom daljem životu te je upravo i tome posvećen ovaj rad.

Materijal i metode: U ovom retrospektivno-prospektivno opservacijom istraživanju obuhvaćena su 72 pacijenata sa zatvorenim prelomima središnjeg dela natkolenice. Istraživanje je vršeno u polikliničkoj službi Klinike za ortopediju i traumatologiju u Novom Sadu u periodu januar 2015 - decembar 2019. godine. Period analize pacijenata vršen je 24 meseca nakon operativnog zahvata poredeći ih sa kontrolnom, neoperisanom grupom od 20 zdravih ljudi. Odgovore na upitnik SF - 36 davale su obe grupe ispitanika, a njihovom analizom smo procenjivali funkcionalne sposobnosti i kvalitet života pacijenata.

Rezultati: Po kategorijama upitnika SF-36 prosečne ocene pacijenata su sledeće: u kategoriji fizičko funkcionisanje prosečna ocena je 77,6, u kategoriji ograničenje aktivnosti posle fizičkog zdravlja prosečna ocena je 61,6, u kategoriji ograničenja aktivnosti usled emocionalnih problema je najviša prosečna ocena 82,4, u kategoriji energija/umor je najniža prosečna ocena i iznosi 54, u kategoriji emocionalno blagostanje prosečna ocena je 66,6, u kategoriji socijalna funkcija je dobra prosečna ocena i iznosi 81,6, u kategoriji bol, prosečna ocena je 71,6 i u kategoriji opšte zdravstveno stanje, ocena je 64,3. Pacijenti su poređeni po kategorijama upitnika, a poređen je i ukupan kvalitet života koji je obuhvatao sve kategorije upitnika.

Zaključak: Ukupno gledajući, pacijenti sa intramedularnom osteosintežom preloma tela butne kosti imaju statistički značajno niži ukupan kvalitet života u odnosu na zdravu populaciju.

Glavne reči: dijafizarni prelomi femura, intramedularna osteosinteza, kvalitet života, SF - 36 upitnik

SUMMARY

Introduction: The femur, the longest and strongest bone in the body, is not only protected by a large muscle mass but is also prone to fractures, especially high-energy fractures. One of the methods to stabilize such diaphyseal femoral fractures is intramedullary osteosynthesis as a reliable, fast and effective method with a low number of complications and excellent postoperative results.

The aim: of the article is to present the results of the study of patients operated on with an intramedullary nail after a diaphyseal femur fracture and their comparison with a healthy, non-operated population. The quality of life of patients after such surgery is very important for their future life and this paper is dedicated to this.

Material and methods: In this retrospective, prospective observational study, 72 patients with closed diaphyseal femoral fractures were included. The study was conducted in the Polyclinic Department of the Clinic of Orthopedics and Traumatology in Novi Sad in January 2015. - December 2019. The analysis period of the patients was conducted 24 months after surgery, comparing them with a non-operated control group of 20 healthy individuals. Both groups answered the SF-36 questionnaire, and by analyzing the answers we were able to assess functional abilities and quality of life.

Results: According to the categories of the SF-36 questionnaire, the average scores of the patients are as follows: in the category of physical functioning, the average score is 77.6, in the category of activity limitation due to physical health, the average score is 61.6, in the category of activity limitation due to emotional problems, the highest average score is 82.4, in the energy/fatigue category the lowest average score is 54, in the emotional well-being category the average score is 66.6, in the social function category the average score is good and is 81.6, in the pain category the average score is 71.6 and in the general health category the score is 64.3. The patients were compared according to the categories of the questionnaire and the general quality of life was also compared, which includes all categories of the questionnaire.

Conclusion: Overall, patients with intramedullary osteosynthesis of diaphyseal femur fractures have a statistically significantly lower overall quality of life than the healthy population.

Keywords: diaphyseal femoral fractures, intramedullary osteosynthesis, quality of life, SF-36 questionnaire

Uvod

Prelomi tela butne kosti su jedan od glavnih su uzrok smrtnosti i morbiditeta kod osoba sa povredama ekstremiteta. Oni predstavljaju značajan problem zbog potencijalno velikih krvarenja, šoka, masne embolije, otvorenih rana. Smrt mladih osoba kao posledica preloma tela femura nije retka [1-4]. Povreda tela butne kosti, obzirom na njenu veličinu i jačinu kao i okruženje velikim mišićima, podrazumeva dejstvo sile velikog intenziteta. Kod mladih i aktivnih ljudi to su najčešće povrede uzrokovane saobraćajnim traumatizmom (automobilske nesreće, padovi sa motocikla, povrede pešaka od strane automobila ili motocikla) padovi sa visine ili strelne rane [1-5]. Prelomi tela butne kosti su najčešće posledice dejstva sile velike energije i to kod mlađih osoba, dok dejstvom sile manjeg intenziteta oni nastaju na patološko izmenjenoj kosti (osteoporoza, tumorska bolest, etiologija bolesti) [1, 4-6]. Primena intramedularnog klina predstavlja najstabilniju fiksaciju kod preloma tela butne kosti, jer ne zahteva postoperativno nošenje imobilizacije, posebnu postoperativnu negu, a dopušta rane pokrete u susjednim zglobovima kao i oslonac na operisanom ekstremitetu (slika 1). Intramedularni klin se uvodi anterogradno (malim rezom iznad velikog trohantera) do iznad kondila femura ili retrogradno kod preloma distalne trećine tela butne kosti ili ukoliko nije moguće anterogradna ugradnja (prethodno urađena aloartroplastična proteza kuka). Intramedularna fiksacija ima značajne prednosti u odnosu na ostale metode (osteosinteza pločom i zavrtnjima, spoljašnja fiksacija i dr.) a te prednosti između ostalih jesu: čvršća fiksacija, jer već drugog postoperativnog dana je dozvoljena mobilizacija noge, delimičan oslonac na operisani ekstremitet, a čiji procenat oslonca zavisi od toga da li je operacija rađena zaključavajućim, delimično zaključavajućim ili nezaključavajućim klinovima. Svakako da je procenat oslonca najveći kod zaključavajućih klinova [1, 6-8]. Mogućnost rane vertikalizacije i hoda, očuvana vaskularizacija, odsustvo većih ožiljaka i adhezija kvadricepsa koji bi ograničili fleksiju kolena samo su još neke od prednosti ove vrste fiksacije. Intramedularna fiksacija se može primeniti u

lečenju svih preloma dijafize, izuzev kod otvorenih preloma kategorije (3B i 3C - AO OTA) kao i kod urođenih ili stečenih deformiteta butne kosti. Intramedularna fiksacija, prema brojnim statistikama, odlikuje se visokim procentom sanacije, čak 99%, uz samo 1% infekcija i 5% komplikacija [1-6, 8-10].

Slika 1. Dijafizarni prelom leve natkolenice, intramedularna osteosinteza sa zaključavajućim klinom (središnji i proksimalni deo), distalni aspekt zaključavanja klina sa dva "bulona" i jednim zavrtnjem

Cilj rada

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li pacijenti sa intramedularnom osteosintezom preloma tela butne kosti imaju značajno niži kvalitet života u odnosu na zdravu populaciju.

Materijal i metode

Istraživanje je sprovedeno u polikliničkoj službi Klinike za ortopediju i traumatologiju u Novom Sadu u periodu januar 2015 - decembar 2019. god. u formi retrospektivno - prospektivne opservacione studije koje je obuhvatilo sve pacijente sa prelomima tela butne kosti koji su lečeni intramedularnom osteosintezom u KCV na Klinici za rtopedsku hirurgiju i traumatologiju. Od ukupno 96 pozvanih pacijenata sa prelomom tela butne kosti, na kontrolne preglede se odazvalo 72 pacijenta, i oni su činili ispitivanu grupu, dok je kontrolnu grupu činilo 20 ljudi iz zdrave populacije istog demografskog porekla, koji su nasumično birani iz telefonskog imenika Novog Sada. Kriterijumi za uključivanje u studiju su bili da je od završetka lečenja prošlo najmanje 24 meseca i da je osoba imala prelom tela jedne ili obe butne kosti. Kriterijumi za isključivanje bili su svi pacijenti koji su mlađi od osam-

naest godina, oni koji nisu želeli da učestvuju u istraživanju, kao i oni kod kojih je primenjena druga metoda lečenja. Svaki bolesnik je bio upoznat sa istraživanjem, i dve godine nakon završetka hospitalizacije mu je ponuđen upitnik SF-36 u kome je svojevolutno odgovarao na pitanja o zdravstvenom stanju nakon lečenja [11]. Za retrospektivnu analizu korišćeni su podaci iz arhive (istorija bolesti) pacijenata operisanih na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Za prospektivnu analizu podatke smo dobijali uz pomoć upitnika SF-36 i kliničkog pregleda. SF-36 je generički (opšti) upitnik sastavljen od 36 pitanja koja su grupisana u 8 kategorija: fizičko funkcionisanje, fizičko zdravlje, emocionalno zdravlje, energija/umor, emocionalno blagostanje, socijalna funkcija, bol i opšte zdravstveno stanje. Odgovori su bodovani po Likertovoj skali od 0-100 i veći broj poena je ukazivao na bolji kvalitet života [11]. Klinički pregled je podrazumevao merenje obima pokreta u susjednim zglobovima, to jest zglobu kuka i kolena, kao i ispitivanje mišićne snage fleksora i ekstenzora natkolenice i potkolenice.

STATISTIČKA ANALIZA

Nakon kontrole podataka, analiza je obuhvatala metode deskriptivne statistike. U ovoj studiji korišćen je program paketa Jamovi (verzija 2.1). Prikazane su procentualne distribucije, medijane i ekstremne vrednosti podataka istraživanja. Hi-kvadrat test je korišćen za binarne varijable, a Man-Vhitnei U test je korišćen za poređenje kontinualnih varijabli. Za testiranje pouzdanosti upitnika korišćen je Kronbahov alfa koeficijent. Statistički značajnim smatrani su rezultati sa verovatnoćom manjom od 5% ($p < 0,05$). Podaci su statistički obrađeni i prikazani tekstualno, grafički i tabelarno.

ETIČKO RAZMATRANJE

Istraživačke propozicije ove studije pregledao je i odobrio Etički komitet KCV kao i Stručni odbor naše klinike.

Rezultati

U našem istraživanju učestvovalo je ukupno 72 pacijenta lečenih u periodu (2015 – 2019) sa dijagnozom preloma središnjeg dela butne kosti operisanih metodom intramedularne osteosinteze klinom. Od ukupno 72 pacijenta čak 60 ispitanika (83,3%) bili su muškog pola, a 12 ispitanika (16,7%) ženskog pola. U istraživanju značajno veći udeo su imali muškarci (grafikon 1). Prosečna starost svih naših ispitanika je iznosila 32,83 godine, pri tom je najmlađi ispitanik imao 18 a najstariji 80 godina. Na osnovu prosečne starosti se može videti da su u našem istraživanju značajno veći udeo imali mlađi pacijenti i to oni sa 19 godina (grafikon 2). Od ukupnog broja pacijenata, 60 (83,4%) je prelom zadobilo u saobraćajnoj nesreći, 6 (8,3%) pri padu sa visine do 2 metra, 2 (2,8%) pri padu sa visine do 4 metra i 4 (5,6%) je povredu zadobilo na drugi način. Na osnovu ovoga možemo videti da je najčešći uzrok povređivanja saobraćajni traumatizam i to pri automobilskim nesrećama (grafikon 3).

Grafikon 1. Distribucija po polu ispitanika

Grafikon 2. Prikaz starosne strukture i procentualnog udela ispitanika

Grafikon 3. Uzroci povređivanja ispitanika

Od ukupnog 72 pacijenta prelom desne noge je bio zastupljen kod 46 (63,9%) pacijenata, dok je prelom leve noge bio zastupljen kod 26 (36,1%) pacijenata (grafikon 4). Prelom dominantne noge je bio prisutan kod 46 (63,9%) pacijenata dok je prelom nedominantne noge prisutan kod 26 (36,1%) pacijenata (grafikon 5).

Grafikon 4. Distribucija preloma u odnosu na stranu

Grafikon 5. Raspodela traume prema dominantnom ekstremitetu

Od ukupnog broja pacijenata, 46 (63,9%) su operisani u prvih 24 sata, 12 (16,7%) pacijenata su operisani u prvih 48 sati, 4 (5,6%) pacijenta su operisani u prvih 72 sata, 6 (8,3%) pacijenata su operisani u prvih sedam dana i 4 (5,6%) pacijenta su operisana nakon više od osam dana, (grafikon 6). Njih 56 (78%) je povređeno u sklopu

pu monotraume, dok je njih 16 (22%) povređeno u sklopu politraume, (grafikon 7).

Grafikon 6. Tajming izvođenja operacije nakon traume

Grafikon 7. Raspodela pacijenata prema vrsti traumatizma

Najviše pacijenata je na stacionarnom rehabilitacionom tretmanu provelo 5 nedelja (44,4%), a najmanje 6% više od 21 nedelje, (grafikon 8).

Grafikon 8. Pregled dužine oporavka nakon operacije

Kod pacijenata prosečna vrednost ograničenja aktivnosti usled fizičkog zdravlja je $X=61,1$ ($SD=44,6$), dok je kod zdrave populacije prosečna vrednost ograničenja aktivnosti usled fizičkog zdravlja $X=95$ ($SD=13,1$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nađena je statistički značajna razlika u ograničenju aktivnosti usled fizičkog zdravlja između pacijenata i zdrave populacije $p=0,00$ ($p<0,05$). Kod pacijenata prosečna

vrednost ograničenja aktivnosti usled emocionalnih problema je $X=82,4$ ($SD=35$), dok je kod zdrave populacije prosečna vrednost ograničenja aktivnosti usled emocionalnih problema $X=85,1$ ($SD=31,4$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nije nađena statistički značajna razlika u ograničenju aktivnosti usled emocionalnih problema između pacijenata i zdrave populacije $p=0,7$ ($p>0,05$). Kod pacijenata koji su bili na rehabilitaciji do 5 nedelja prosečna vrednost energije/umora je $X=54,7$ ($SD=16,4$), dok je kod pacijenata koji su bili na rehabilitaciji duže od 5 nedelja prosečna vrednost energije/umora $X=52,2$ ($SD=26,1$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nije nađena statistički značajna razlika u energiji/umoru između pacijenata koji su bili na rehabilitaciji do 5 nedelja i pacijenata koji su bili na rehabilitaciji duže od 5 nedelja $p=0,6$ ($p>0,05$). Kod pacijenata prosečna vrednost energije/umora je $X=54$ ($SD=21,5$), dok je kod zdrave populacije prosečna vrednost energije/umora $X=64,2$ ($SD=14,3$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nađena je statistički značajna razlika u energiji/umoru između pacijenata i zdrave populacije $p=0,02$ ($p<0,05$). Kod pacijenata prosečna vrednost emocionalnog blagostanja je $X=66,6$ ($SD=23,3$), dok je kod zdrave populacije prosečna vrednost emocionalnog blagostanja $X=75,4$ ($SD=11,8$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nađena je statistički značajna razlika u emocionalnom blagostanju između pacijenata i zdrave populacije $p=0,02$ ($p<0,05$). Kod pacijenata prosečna vrednost socijalne funkcije je $X=81,6$ ($SD=28,9$), dok je kod zdrave populacije prosečna vrednost socijalne funkcije $X=85,3$ ($SD=15,4$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nije nađena statistički značajna razlika u socijalnoj funkciji između pacijenata i zdrave populacije $p=0,4$ ($p>0,05$). Kod pacijenata prosečna vrednost bola je $X=71,6$ ($SD=31,6$), dok je kod zdrave populacije prosečna vrednost fizičkog funkcionisanja $X=84,8$ ($SD=20,7$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nađena je statistički značajna razlika u bolu između pacijenata i zdrave populacije $p=0,03$ ($p<0,05$). Kod pacijenata prosečna vrednost opšteg zdravstve-

nog stanja je $X=64,3$ ($SD=24$), dok je kod zdrave populacije prosečna vrednost opšteg zdravstvenog stanja $X=71,7$ ($SD=15,6$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nije nađena statistički značajna razlika u opštem zdravstvenom stanju između pacijenata i zdrave populacije $p=0,2$ ($p>0,05$).

Upoređivanjem pokretljivosti u zglobu kuka, povređene i nepovređene noge, došli smo do rezultata koji ukazuju da postoji statistički značajna razlika u pokretljivosti u zglobu kuka između povređene i zdrave noge i to kod pokreta fleksije i spoljašnje rotacije ($p<0,05$), dok kod ostalih pokreta ne postoji statistički značajna razlika ($p>0,05$, (tabela 1). Upoređivanjem pokretljivosti u zglobu kolena, povređene i zdrave noge, došli smo do rezultata koji ukazuju da postoji statistički značajna razlika u fleksiji $p=0,00$ ($p<0,05$), dok u ekstenziji ne postoji statistički značajna razlika $p=0,6$ ($p>0,05$) (tabela 2). Pored merenja obima pokreta testirali smo i grubu mišićnu snagu fleksora i ekstenzora naktolenice i potkolenice. Takođe, radi homogenizacije uzorka i povećanja validnosti poređenja u analizu smo uvrstili samo pacijente povređene u sklopu monotraume, dok su pacijenti povređeni u sklopu politraume izostavljeni (tabela 3).

Tabela 1. Klinički nalaz pokretljivosti u zglobu kuka

Pokretljivost u zglobu kuka				
	X		t	p
	Povređena noga	Zdrava noga		
Fleksija	113,2	117,5	-1,9	0,05
Ekstenzija	18,4	19,3	-1,3	0,18
Adukcija	26,9	28,7	-1,8	0,07
Abdukcija	41,6	43,4	-1,5	0,13
Unutrašnja rotacija	28,2	28,9	-0,8	0,43
Spoljašnja rotacija	40,4	44,1	-2,7	0,00

Tabela 2. Klinički nalaz pokretljivosti u zglobu kolena

Pokretljivost u zglobu kolena				
	X		T	p
	Povređena noga	Zdrava noga		
Fleksija	121,6	134,4	-3,8	0,00
Ekstenzija	-0,7	-0,4	-0,6	0,6

Mišićna snaga				
	X		T	p
	Povređena noga	Zdrava noga		
Fleksori nadkolenice	4,8	4,9	-1,7	0,1
Ekstenzori nadkolenice	4,6	5	-3,7	0,00
Fleksori potkolenice	4,7	4,9	-1,8	0,08
Ekstenzori potkolenice	4,5	4,9	-3,7	0,00

Tabela 3. Klinički nalaz mišićne snage nadkolenice

UKUPAN KVALITET ŽIVOTA

Na osnovu upitnika SF-36, koji smo poredili po svim kategorijama, prikazali smo i ukupan kvalitet života koji obuhvata sve kategorije upitnika.

Kod pacijenata sa monotraumom prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života je $X=76,3$ ($SD=20,1$), dok je kod pacijenata sa politraumom prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života $X=47,4$ ($SD=28,2$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nađena je statistički značajna razlika u ukupnom kvalitetu života između pacijenata sa monotraumom i pacijenata sa politraumom $p=0,00$ ($p<0,05$) (tabela 4).

Kod pacijenata mlađih od 40 godina prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života je $X=75,8$ ($SD=22,3$), dok je kod pacijenata starijih od 40 godina prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života $X=54,5$ ($SD=25,7$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nađena je statistički značajna razlika u ukupnom kvalitetu života između pacijenata starijih i mlađih od 40 godina $p=0,00$ ($p<0,05$) (tabela 5).

Tabela 4. Nalaz ukupnog kvaliteta života u zavisnosti od vrste traume

Ukupni kvalitet života u odnosu na zadobijenu traumu				
	X	SD	T	p
Monotrauma	76,3	20,1	-3,8	0,00
Politrauma	47,4	28,2		

Kod muških pacijenata prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života je $X=70,4$ ($SD=23,8$), dok je kod ženskih pacijenata prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života $X=67,5$ ($SD=31,3$).

Rađen je t-test za nevezane uzroke i nije nađena statistički značajna razlika u ukupnom kvalitetu života između muških i ženskih pacijenata $p=0,7$ ($p>0,05$) (tabela 6).

Ukupni kvalitet života u odnosu na starost				
	X	SD	T	p
<40	75,8	22,3	-3,5	0,00
≥ 40	54,5	25,7		

Tabela 5. Nalaz ukupnog kvaliteta života u zavisnosti od starosne dobi

Kod pacijenata koji su na rehabilitaciji proveli manje od 5 nedelja prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života je $X=73$ ($SD=21$), dok je kod pacijenata koji su na rehabilitaciji bili duže od 5 nedelja prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života $X=62,7$ ($SD=29,1$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nije nađena statistički značajna razlika u ukupnom kvalitetu života između pacijenata koji su na rehabilitaciji bili manje od 5 nedelja i pacijenata koji su na rehabilitaciji bili više od 5 nedelja $p=0,1$ ($p>0,05$) (tabela 7).

Kod pacijenata prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života je $X=69,9$ ($SD=25,01$), dok je kod zdrave populacije prosečna vrednost ukupnog kvaliteta života $X=82,2$ ($SD=7,7$). Rađen je t-test za nevezane uzroke i nađena je statistički značajna razlika u ukupnom kvalitetu života između pacijenata i zdrave populacije $p=0,00$ ($p<0,05$) (tabela 8).

Tabela 6. Nalaz ukupnog kvaliteta života u polnoj strukturi

	X	SD	T	p
Muškarci	70,4	23,8	0,4	0,7
Žene	67,5	31,3		

Tabela 7. Nalaz ukupnog kvaliteta života u odnosu na dužinu primene fizikalnih procedura

Ukupni kvalitet života u odnosu na dužinu rehabilitacije				
	X	SD	T	p
Do 5 nedelja	73	21	1,6	0,1
Duže od 5 nedelja	62,7	29,1		

Ukupni kvalitet života u odnosu na zdravu populaciju				
	X	SD	T	p
Pacijenti	69,9	25	-3,6	0,00
Zdrava populacija	82,2	7,7		

Tabela 8. Prikaz ukupnog kvaliteta života između pacijenata i zdrave populacije

Diskusija

Prelomi tela butne kosti su nažalost učestale povrede kod traumatizovanih pacijenata sa visokim morbiditetom. Težina povrede varira od niskoenergetskih povreda koje su češće kod dece i starije populacije do visokoenergetskih povreda koje su češće u mlađoj populaciji [12]. Naše istraživanje je obuhvatilo 72 pacijenta oba pola koji su lečeni na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu u periodu 2015-2019. Od ukupno 72 pacijenta 60 (83,3%) su muškog pola, a 12 (16,7%) ženskog pola. U istraživanju značajno veći udeo su imali muškarci. Pregledom dostupne literature utvrdili smo da se češće povređuju osobe muškog pola. Naše istraživanje se poklapa sa većinom pregledanih radova u učestalosti povređivanja muškaraca u odnosu na žene, sa razlikama u veličini uzorka i odnosu te učestalosti. Salminen S. i Kootstra G. sa svojim saradnicima su konstatovali da je prelom tela butne kosti češći kod muškaraca, koji su činili preko 2/3 povređenih, što se poklapa sa našim rezultatima [9, 13]. U multicentričnoj studiji Dencker H.M. i saradnici, koji su istraživanje sprovedi u Švedskoj, dobijeni su rezultati da je odnos muškaraca i žena je bio 2,7:1 [14]. U našem istraživanju od 72 ispitanika prosečna starost je iznosila 32,83 godine, pri tom je najmlađi ispitanik imao 18 a najstariji 80 godina.

Pregledom dostupne literature utvrdili smo da se češće povređuju osobe mlađe životne dobi. Visoku incidencu ovog preloma kod mladih osoba potvrđuju i Nichols P. J. R. i saradnici, gde su u radu 60% bili pacijenti 20-30 godina, 32% pacijenti mlađi od 20 godina, 5% pacijenti 30-40 godina i samo 2% pacijenti preko 40 godina [15]. Prosečna starost pacijenata kod Brumback R.J. i saradnika je bila 29 godina

[16]. Nešto mlađi pacijenti su bili u studiji Lhowe D. W. i saradnika gde je prosečna starost za pacijente muškog pola bila 21 godina dok je za pacijente ženskog pola prosečna starost bila 24 godine [17]. Upoređujući naše rezultate sa rezultatima drugih autora iz drugih zemalja u razvoju, konstatovali smo da su naši pacijenti ipak starije životne dobi, što se može objasniti niskim prirodnim priraštajem naše zemlje kao i visokim procentom starih osoba u opštoj populaciji. U našoj studiji od ukupno 72 pacijenta, 60 (83,4%) prelom je zadobilo u saobraćajnoj nesreći. Uvidom u radove koji se bave ovom problematikom utvrdili smo da je najčešći uzrok preloma tela butne kosti saobraćajna nesreća, i to automobilska nesreća. U istraživanju koje su sprovedi Winquist R.A. i saradnici od ukupno 520 preloma, 216 je uzrokovano automobilskim nesrećama, 108 je uzrokovano nesrećama sa motorom, 79 kod pešaka koje je udario automobil, 23 je uzrokovano različitim uzrocima, 35 je uzrokovano pri padu sa visine, 22 je uzrokovano pri padu kod kuće, 21 je uzrokovano u sportskim aktivnostima, 12 je uzrokovano u biciklističkim nesrećama, i 4 kao posledica ranjavanja iz vatrenog oružja. Upoređujući naše rezultate sa rezultatima Winquist R.A. i saradnika, konstatovali smo da je u njihovoj studiji značajno veći broj povređenih nastao pod dejstvom vatrenog oružja, što se objašnjava činjenicom da je njihovo istraživanje vršeno u zemlji u kojoj je prisutan viši stepen kriminala i nemira nego kod nas [18]. Od ukupno 72 pacijenta, prelom desne noge je bio zastupljen kod 46 (63,9%) pacijenata, dok je prelom leve noge bio zastupljen kod 26 (36,1%) pacijenata u našem radu. Dabezies E. J. i saradnici su u svojoj studiji od ukupno 20 pacijenata, imali 11 sa prelomom desne noge, dok je 9 pacijenata imalo prelom leve noge [19]. Značajno veću incidencu preloma desne noge potvrđuju i Suiter R.D, i saradnici koji su od ukupno 127 pacijenata, imali 4 sa obostranim prelomom, 63 pacijenta sa prelomom desne noge i 60 pacijenata sa prelomom leve noge [20]. Brumback R. J. i saradnici su imali sličan odnos preloma, od ukupno 84 pacijenta, 43 je imalo prelom desne noge, 38 pacijenata je imalo prelom leve noge i 3 pacijenta je imalo obostrani prelom [16]. U

našem istraživanju od ukupno 72 pacijenta, 46 (63,9%) su operisani u prvih 24 sata. Prema literaturnim izvorima najveći broj pacijenata je operisan u prvih 24 sata. Prema studiji Moed B.R. i saradnika od ukupno 20 pacijenata, kod 17 pacijenata operacije je izvršena u prvih 24 sata nakon povrede, kod 2 pacijenta koji su bili prebačeni iz drugih ustanova operacija je izvršena u roku od 72 sata nakon povrede i kod 1 pacijenta je bila prisutna bolest jetre sa indeksima produžene koagulacije te je onemogućeno rana operacija, koja je odložena za sedmi dan nakon operacije [21]. Značaj intervencije u prvih 24 sata potvrđuje i studija Grosse A. i saradnika gde je od ukupno 115 preloma, 106 operisano na dan povrede, dok je devet preloma operisano i do deset dana kasnije zbog krvarenja posle povrede, koje je zahtevalo hematološki tretman [22]. Analizom dostupnih radova konstatovali smo i to da je veća učestalost hitnog hirurškog zbrinjavanja ove povrede, unutar prvih 24 sata, u odnosu na naše istraživanje. U našem istraživanju je bio nešto manji procenat primarno operisanih u prvih 24 sata u odnosu na druga istraživanja, što se može objasniti činjenicom da su kod nas približno trećinu činili pacijenti povređeni u sklopu politraume. Kod politraumatizovanih pacijenata primenjivan je DC (damage control) metod po kojem se odmah zbrinjavaju samo životno ugrožavajuće povrede, a tek nakon stabilizacije stanja i preoperativne pripreme se obavlja kompletan hirurški tretman pa time i intramedularna fiksacija [23].

Za procenu kvaliteta života koristili smo upitnik SF-36. Poređenjem sa dostupnom literaturom videli smo da se rezultati određenih kategorija upitnika razlikuju u odnosu na naše istraživanje. Ko S. i saradnici su koristili SF-36 upitnik kod 168 pacijenata [24]. Dobili su sledeće rezultate: u kategoriji fizičkog funkcionisanja prosečan broj bodova je bio 85,7 što je više nego u našem radu gde je prosečan broj bodova bio 77,6. Prosečan broj bodova u kategoriji ograničenja aktivnosti usled fizičkog zdravlja je 80,2 što je više nego u našem radu gde je prosečan broj bodova bio 61,1. U kategoriji ograničenja aktivnosti usled emocionalnih problema prosečan broj bodova je bio 84,1 što je više nego u

našem radu gde je prosečan broj bodova bio 82,4. U kategoriji socijalno funkcionisanje, prosečan broj bodova je bio 87,2 što je više nego u našem radu gde je prosečan broj bodova bio 81,6. U kategoriji energija i umor prosečan broj bodova je bio 83,1 što je značajno više nego u našem istraživanju gde je prosečan broj bodova bio 54. U kategoriji emocionalnog blagostanja prosečan broj bodova je bio 85,6 što je značajno više nego u našoj studiji gde je prosečan broj bodova bio 66,6. U kategoriji bola prosečna ocena je bila 82,2 što je više nego kod nas gde je prosečna ocena bila 71,6, dok je u kategoriji opšteg zdravstvenog stanja prosečna ocena bila 82,6 što je više nego kod nas gde je bila 64,3. Upoređujući naše rezultate sa rezultatima Ko S. i saradnika konstatovali smo da je ukupan kvalitet života pacijenata lošiji u našem istraživanju, što se objašnjava činjenicom da su naši pacijenti ipak prosečno bili stariji za 10 godina, imali su više pridruženih komorbiditeta i u našem istraživanju su bili zastupljeni i pacijenti sa politraumom. Phillips J. R., Harris I., Ozdemir B. sa svojim saradnicima su konstatovali da je kvalitet života njihovih pacijenata niži u odnosu na zdravu populaciju što smo i mi dobili u našem istraživanju. Ipak, kvalitet života njihovih pacijenata je bio viši u odnosu na naše pacijente [25-27]. Naši ipak lošiji rezultati ukupnog kvaliteta života pacijenata u odnosu na zdravu populaciju nisu se značajno razlikovali od istraživanja drugih, jer je ukupan kvalitet života zdrave populacije u našem istraživanju takođe znatno niži nego u istraživanjima koja su sprovedli gore navedeni autori a koja su rađena u visoko razvijenim zemljama.

Konstatovali smo takođe da ne postoji statistički značajna razlika u ukupnom kvalitetu života između pacijenata koji su na stacionarnoj rehabilitaciji proveli do 5 nedelja i pacijenata koji su na stacionarnoj rehabilitaciji proveli više od 5 nedelja. Na osnovu toga se može zaključiti da rehabilitacija duža od 5 nedelja nije potrebna kod pacijenata sa intramedularnom osteosintezom preloma tela butne kosti, odnosno da će krajnji kvalitet života biti isti. Rezultati studije Nichols P. J. R. i saradnika pokazuju da je ipak potreban duži period rehabilitacije nakon intra-

medularne osteosinteze preloma tela butne kosti. U njihovoj studiji rehabilitacija je trajala 11 nedelja [15]. Ovo se može objasniti činjenicom da su u njihovoj studiji bili zastupljeniji kominutivni prelomi, kao i prelomi sa odloženim zarastanjem. Takođe, trajanje rehabilitacije u našoj zemlji je uslovljeno značajno manjim kapacitetom ustanova za medicinsku rehabilitaciju. Duži rehabilitacioni period vidimo i kod Paterno M.V. i saradnika gde je trajao ukupno 4 meseca, ali stacionarna rehabilitacija je trajala samo 3 dana, nakon čega se nastavilo sa patronažnom rehabilitacijom [28]. Ovo se može objasniti činjenicom da je u našoj zemlji nerazvijen oblik patronažne rehabilitacije. Iako smo primenili sve preporučene načine sprovođenja lečenja (guideline) preloma tela butne kosti podjednako prema svim povređenim (monotrauma, politrauma) krajnji funkcionalni rezultat i kvalitet života su bili lošiji kod politraumatizovanih u odnosu na izolovane prelome. Miljević M. je u svom istraživanju upoređivala krajnje rezultate lečenja između različitih grupa povređenih (monotraumatizovanih i politraumatizovanih), konstatujući da politraumatizovani imaju lošiji krajnji kvalitet života nakon završetka lečenja, veću učestalost komplikacija, i da je potreban duži vremenski oporavak u odnosu na povređene sa izolovanim povredama [29]. Intramedularna osteosinteza je stabilan vid fiksacije preloma tela butne kosti, što omogućava započinjanje rane rehabilitacije (rano opterećenja povređene noge, rano uključivanje aktivnih pokreta) i rano vraćanje svakodnevnoj aktivnosti što značajno skraćuje period rehabilitacije. Kod pacijenata sa prelomom tela butne kosti u okviru politraume je potreban značajno duži rehabilitacioni tretman da bi se postigao približno slični krajnji funkcionalni rezultat nastao nakon završetka lečenja u monotraumi, što se podudara sa našim istraživanjem.

Zaključak

Ukupan kvalitet života pacijenata sa intramedularnom osteosinteziom preloma tela butne kosti, nakon završetka lečenja je statistički značajno niži kod pacijenata povređenih u sklopu

politraume u odnosu na one povređene u sklopu monotraume. Ukupan kvalitet života pacijenata sa intramedularnom osteosinteziom preloma tela butne kosti, nakon završetka lečenja je statistički značajno niži kod starijih pacijenata u odnosu na mlađe. Pol nema značajnu ulogu u kvalitetu života pacijenata nakon završetka lečenja. Muški pacijenti imaju neznatno viši ukupan kvalitet života od ženskih pacijenata. Pacijenti sa intramedularnom osteosinteziom koji su proveli duže od 5 nedelja na stacionarnoj rehabilitaciji nemaju statistički značajno bolji ukupan kvalitet života od onih pacijenata koji su proveli manje od 5 nedelja. Pacijenti sa intramedularnom osteosinteziom imaju statistički značajno niži ukupan kvalitet života u odnosu na zdravu populaciju.

Literatura

1. Lalić I., Harhaji V. Osnovi hirurgije sa ortopedijom i fizioterapija u ortopediji. Novi Sad: Farmaceutski fakultet; 2023.
2. Skinner H. Current diagnosis & treatment in orthopedics. 6th ed. New York: McGraw-Hill Medical; 2021.
3. Maheshwari J. Essential Orthopaedics Including Clinical Methods. 6th ed. New Delhi, Jp Medical Ltd; 2019.
4. Sugand K, Gupte CM. ABC of Orthopaedics and Trauma (ABC Series). 1st ed. London: Wiley-Blackwell; 2018.
5. Cleland J, Koppenhaver S, Su J. Netter's Orthopaedic Clinical Examination: An Evidence-Based Approach. 4th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2021.
6. Bernstein J. Musculoskeletal Medicine. American Academy of Orthopaedic Surgeons; 2003.
7. Bucholz RW, Heckman JD, Court-Brown CM, Tornetta P. Rockwood And Green's Fractures in Adults. 7th Edition. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins; 2016.
8. Campbell W, Canale S, Beaty J, Daugherty K, Jones Lazar F et al. Campbell's Operative Orthopaedics. 13th ed. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2017.
9. Salminen S. Femoral shaft fractures in adults: epidemiology, fracture patterns, nonunions and fatigue fractures. Helsinki: Helsinki University Central Hospital; 2005.
10. White T, Mackenzie S, Gray A. McRae's Orthopaedic Trauma and Fracture Management. 3rd ed. Edinburgh: Elsevier; 2016.
11. Ware JE Jr, Sherbourne CD. The MOS 36-item short-form health survey (SF-36). I. Conceptual framework and item selection. Med Care. (6)1992.
12. Enninghorst N, McDougall D, Julie A et al. Population-based epidemiology of femur shaft fractures. Newcastle: J Trauma Acute Care Surg. 2013; 74(6): 1516–20

13. Kootstra, G. Femoral shaft fractures in adults: A study of 329 consecutive cases with a statistical analysis of different methods of treatment. 1973;227.
14. Dencker, H.M. (1963) Fractures of the Shaft of Femur: A Clinical Study Based on 1003 Fractures Treated in Swedish Hospitals during the Three-Year Period 1952-54. Thesis, University of Gothenburg, Gothenburg, 1-135.
15. Nichols P. Rehabilitation after fractures of the shaft of the femur. England: The Journal of bone and joint surgery. 1963;45(1):96-102
16. Brumback R.J, Uwagie-ero S, Lakatos R.P, Poka A, Bathon H.G, Butges A.R. Intramedullary Nailing of Femoral Shaft Fractures. Baltimore: The journal of bone and joint surgery: 1988;70(10):1453-62
17. Lhowe D.W, Hansen S.T. Immediate nailing of open fractures of the femoral shaft. J Bone Joint Surg Am:1988; 70(6):812-820.
18. Winquist R.A, Hansen S.T, Clawson D.K. Closed intramedullary nailing of femoral fractures. A report of five hundred and twenty cases. J Bone Joint Surg Am:1984; 66(4):529-39
19. Dabezies E. J, D'Ambrosia R, Shoji H, NoRRIS R, Murphy G. Fractures of the femoral shaft treated by external fixation with the Wagner device. J Bone Joint Surg Am:1984; 66(3):360-64.
20. Suiter R.D, Anthony J, Bianco J. Fractures of the femoral shaft. Journal of Trauma and Acute Care Surgery:1971;11(3):237- 47
21. Moed B.R, Watson J.T. (). Retrograde intramedullary nailing, without reaming, of fractures of the femoral shaft in multiply injured patients. J Bone Joint Surg Am: 1995; 77(10):1520-27
22. Grosse A, Christie J, Taglang G, McQueen M. Open adult femoral shaft fracture treated by early intramedullary nailing. Bone & Joint Journal: 1993;75(4):562-65.
23. Pape H.C, Giannoudis P, Krettek C. The timing of fracture treatment in polytrauma patients: relevance of damage control orthopedic surgery. The American journal of surgery: 2002; 183(6), 622-29.
24. Ko S, Chang H. A Comparison of Quality of Life Using Short Form 36 between Femoral Shaft Fracture and Tibia Shaft Fracture Treated with Antegrade Nailing. Journal of the Korean Fracture Society: 2015; 28(3):163-168
25. Phillips J.R, Trezies A.J, Davis T.R. Long-term follow-up of femoral shaft fracture: Relevance of malunion and malalignment for the development of knee arthritis. Injury: 2011;42(2):156-61.
26. Harris I, Hatfield A, Donald G, Walton J. Outcome after intramedullary nailing of femoral shaft fractures. ANZ journal of surgery: 2003;73(6):387-89.
27. Ozdemir B, Akesen B, Demirag B, Bilgen M.S, Durak K. Long-term outcome of unreamed intramedullary nails in femur diaphyseal fractures. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 2012;18(2):147-52.
28. Paterno M.V, Archdeacon M.T, Ford K.R, Galvin D, Hewett T.E. Early rehabilitation following surgical fixation of a femoral shaft fracture. Physical therapy: 2006; 86(4):558-72.
29. Miljević M. Uticaj politraume na funkcionalnost pacijenata sa prelomima ekstremiteta. Diplomski rad. Novi Sad: Medicinski fakultet

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

AMA

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com